

Déroulé des groupes thématiques

Pourquoi ces groupes

Ces groupes doivent permettre de discuter du thésaurus des typologies textuelles du cluster 5b, ainsi que de la segmentation des sources associées. C'est pour cette raison que nous avons constitué des groupes autour de genres textuels : ils permettent de rassembler les expert·es associé·es aux deux clusters afin de partager leur expérience et leur expertise scientifique. Si leurs domaines d'expertise ne sont pas nécessairement les mêmes, ils sont du moins voisins.

Nous parlerons donc des sources, de la typologie, de la segmentation, de généralité et de cas concrets. Les questions d'encodage ou de translation numérique n'entrera pas en jeu dans les discussions : seulement les sources et l'expertise scientifique des participant·es.

Les discussions n'ont pas nécessairement pour but de finaliser la typologie sur place, mais de relancer la discussion et faire apparaître les consensus et désaccords.

Discussions concernées :

- Chroniques et annales (lundi 9h30-10h15)
- Textes scientifiques et grammaticaux (lundi 10h45-11h15)
- Inventaires (lundi 11h45-12h15)
- Gloses (lundi 14h-14h45)
- Fables (lundi 14h45-15h30)
- Philologie (lundi 16h-16h45)

Organisation

1 — Présentations

Présentations par des participant·es. Chaque présentation doit être très courte (idéalement 5mn, maximum 10 mn) en raison du temps limité. Il s'agit de présenter vos sources, pour informer les discussions qui suivront.

À inclure :

- ✓ la ou les source·s de travail actuelle·s,
- ✓ la discipline du·e la participant·e,
- ✓ (*point de vue scientifique*) — la classification générique des sources et si elle lui correspond totalement ou non,
- ✓ (*point de vue pratique*) — les types, genres, etc. pertinents dans le thésaurus et s'ils permettent une classification satisfaisante de la source,
- ✓ (*point de vue scientifique*) — la ou les segmentation·s typique·s des sources liées à la classification générique choisie,

- ✓ (point de vue scientifique) — en quoi la source peut correspondre ou différer de la segmentation canonique associée à sa classification.

À ne pas inclure :

- ✗ les détails du projet de recherche,
- ✗ les questions numériques,
- ✗ les questions de réalisation technique,
- ✗ les questions de transcription...

2 — Typologie des sources

Ce moment sera celui d'une discussion autour des concepts du thésaurus évoqués dans les présentations. Il s'agira de trouver un point de départ pour la poursuite des discussions dans l'année qui suivra.

3 — Segmentation des sources

Cette discussion permettra de dégager des possibles segmentations-types pour les textes concernés. À noter qu'il ne s'agit pas de définir une seule segmentation-type par genre textuel, mais autant qu'il sera nécessaire pour décrire les sources connues.

Note sur le thésaurus du cluster 5b

Le thésaurus est conçu pour pouvoir définir autant un texte complet qu'un segment de texte, en utilisant un ou plusieurs concepts. Ex: pour la *Chanson de Roland*, on pourrait utiliser ensemble les concepts suivants : « 0500 - 1400 Moyen Âge » ; « littérature » ; « mixte (actualité) » ; « vers » ; « épopée ».

Pour consulter le thésaurus, voir la page <<https://opentheso.unicaen.fr/index.xhtml?id=th12>>. Pour les personnes non habituées à la nature d'un tel outil, nous conseillons l'utilisation de l'onglet « Arbre » :

Le thésaurus servira notamment à des tests de déduction automatique d'environnement d'encodage et de publication. Nous avons besoin pour cela qu'il contienne des segmentations-types constituées par les groupes de travail du cluster 5b. La présence de plusieurs segmentations possibles pour un même genre est également l'occasion de tester comment choisir une segmentation plutôt qu'une autre.